

TÍTULO: COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: DESAFIOS NA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO À PESSOA SURDA ATRAVÉS DO USO DA LINGUAGEM EM LIBRAS

DOI: 10.5281/zenodo.17835231

AUTORES: BIANCA ISAIAS SAMPAIO, FLÁVIA PINHEIRO DA COSTA, MARIA LUÍSA RODRIGUES CORDEIRO

INTRODUÇÃO: O PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM ENVOLVE AÇÕES TÉCNICAS, ÉTICAS E COMUNICACIONAIS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NA QUALIDADE DO CUIDADO. DENTRE OS DIVERSOS DESAFIOS ENFRENTADOS, DESTACA-SE O ATENDIMENTO À PESSOA COM SURDEZ, CUJA COMUNICAÇÃO MUITAS VEZES É LIMITADA PELA AUSÊNCIA DE PREPARO DA EQUIPE, O QUE COMPROMETE O ACOLHIMENTO, A SEGURANÇA E A RESOLUTIVIDADE DO CUIDADO, GERANDO SENTIMENTOS DE INSEGURANÇA AO USUÁRIO E AO PROFISSIONAL. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR, POR MEIO DA LITERATURA CIENTÍFICA, OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS ENFERMEIROS NO CUIDADO À PESSOA COM SURDEZ. **MÉTODOS:** REVISÃO INTEGRATIVA, REALIZADA EM BASES DE DADOS CIENTÍFICAS, SEM RECORTE TEMPORAL OU DE IDIOMA, INCLUINDO ARTIGOS ORIGINAIS DISPONÍVEIS EM TEXTO COMPLETO. FORAM EXCLUÍDOS ARTIGOS DE REVISÃO. OS DADOS FORAM EXTRAÍDOS COM INSTRUMENTO DE COLETA DE AUTORIA PRÓPRIA E ANALISADOS POR MEIO DE CRITÉRIOS DE CONCORDÂNCIA, DISCORDÂNCIA E CONSENSO ENTRE OS AUTORES. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS EVIDENCIARAM QUE A AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), A FALTA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA E A INEXISTÊNCIA DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS INCLUSIVAS CONSTITUEM OS PRINCIPAIS ENTRAVES À ASSISTÊNCIA EFICAZ. PROFISSIONAIS RELATARAM INSEGURANÇA E DEPENDÊNCIA DE ACOMPANHANTES OUVINTES. ESTRATÉGIAS IMPROVISADAS, COMO MÍMICA E ESCRITA, REVELAM-SE INSUFICIENTES. TAMBÉM SE IDENTIFICOU BAIXA ADEÇÃO AO TRATAMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS, REFORÇANDO A DESIGUALDADE DE ACESSO E A VIOLAÇÃO DO DIREITO À COMUNICAÇÃO. **CONCLUSÃO:** A CAPACITAÇÃO EM LIBRAS E A EDUCAÇÃO PERMANENTE SÃO URGENTES. SER OUVIDO E COMPREENDIDO É UM DIREITO DO PACIENTE E UM DEVER ÉTICO DO PROFISSIONAL. PARA QUE O CUIDADO SEJA REALMENTE HUMANIZADO E INCLUSIVO, A ENFERMAGEM PRECISA ASSUMIR UM COMPROMISSO COM A COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL E A EQUIDADE EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO EM SAÚDE; ENFERMAGEM; PESSOA SURDA; LIBRAS; ACESSIBILIDADE.